

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Муртазо Худайбердиева Элизавета

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ МЕДИЦИНЫ КАК

СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

